

HERBARIUM V S EKOLOGI TUMBUHAN

Muhammad Ikhsan (1710423021)* Herbarium, Jurusan Biologi, FMIPA

Universitas Andalas

Indonesia terletak di daerah tropis yang daerahnya dipenuhi oleh hutan tropis. Meskipun pada dasarnya Indonesia beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, tetapi kalau ditinjau lebih mendalam, kondisi lingkungan setempat sangatlah berbeda-beda. Dengan kondisi seperti ini menjadikan Indonesia salah satu negara asal dari beribu-ribu anggrek yang sangat terkenal di dunia. Namun keberadaan anggrek ini belum disadari oleh masyarakat sekitar, bahwa banyak dari jenis anggrek memiliki potensi yang sangat besar seperti obat herbal, estetika, ornament, acara adat bahkan ritual, serta dapat menunjang ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu saya ingin mengetahui jenis jenis anggrek yang ada di Sumatra barat mengenai keberadaan dan potensinya sehingga saya memilih herbarium sebagai labor penelitian saya, ditunjang dengan ekologi tumbuhan dan masyarakat mempelajari struktur berupa analisa vegetasi dan dinamikanya, sehingga didapatkan hubungan antara tumbuhan dan masyarakat (etnobotani).

Di herbarium saya dapat mengidentifikasi jenis jenis anggrek, dan dengan dukungan dari labor ekologi tumbuhan mengenai mamfaat anggrek bagi lingkungannya sehingga tujuan saya membudidayakan anggrek dilingkungan masyarakat guna meningkatkan ekonomi dan nilai- nilai estetika didalamnya. Herbarium ANDA memiliki spesimen tumbuhan yang tergolong tinggi , baik jumlah lembar spesimennya ataupun keragaman jenis tumbuhan itu sendiri. Spesimen tumbuhan yang ada di Herbarium ANDA dianggap dapat mewakili biodiversitas tumbuhan yang ada di Pulau Sumatera karena keanekaragaman yang tinggi dan distribusi yang tersebar merata. Banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari koleksi tumbuhan ini.

Sumatera Barat merupakan bagian dari daerah tropis, yang sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh hutan dataran tinggi maupun hutan dataran rendah sehingga diperkirakan memiliki keanekaragaman yang cukup besar (Mairawita, dkk., 2018). Sumatera Barat yang terletak di pulau Sumatera diketahui memiliki diversitas dan persentase endemisme anggrek alam yang tinggi (Syamsuardi, dkk., 2007). Dengan diversitas yang tinggi diharapkan masyarakat dapat mengenal dan memanfaatkan dengan cara budidaya. Dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Metode yang digunakan meliputi kegiatan penyampaian materi teknis budidaya anggrek, demonstrasi sederhana dengan menggunakan ragam tumbuhan anggrek serta diikuti dengan evaluasi terhadap peserta kegiatan. Penyampaian materi tentang teknis budidaya anggrek menggunakan slide PowerPoint yang telah disiapkan secara ringkas dan menggunakan gambar-gambar yang informatif. jenis anggrek yang dibudidayakan, serta memotivasi peserta kegiatan untuk dapat kemudian menerapkannya di rumah masing-masing (Mairawita, dkk., 2018).

Namun sebelum melakukan pengenalan anggrek kemasayarakat tentu saya harus dapat menguasai bidang taksonomi dan dapat mengidentifikasi berbagai jenis anggrek, agar dapat memperkenalkan anggrek ke masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan bermamfaat bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mairawita., M.N. Janra., H. Herwina., dan Suwirmen. 2018. Diseminasi Teknologi Budidaya Anggrek Pada Skala Rumah Tangga Di Kelurahan Limau Manis Padang. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 1(3b): 144-151.
- Syamsuardi, Mairawita, R. Rikardo, Nurainas, Nurbaiti, dan E. Wiratma. 2007. Anggrek Spesies Sumatera Barat Volume I. Padang: CV. Rimadasa Padang. 155 hal.

